

Asientos corológicos LOU, 2009

R. Pino Pérez⁽¹⁾ J.L. Camaño Portela⁽²⁾; J.J. Pino Pérez⁽³⁾ & F.J. Silva-Pando⁽¹⁾

(1) Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra). Xunta de Galicia. Apdo. 127. 36080-Pontevedra, España.

(2) ETS Ingenieros Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(3) Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(Recibido el 25 de noviembre de 2009, aceptado el 10 de diciembre de 2009)

Resumen: Se presenta la lista de táxones correspondientes a pliegos introducidos en el herbario LOU por los autores de este trabajo durante el año 2009. Se da toda la información disponible en la etiqueta del pliego.

Palabras clave: Flora vascular, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España.

Abstract: The list of the taxa corresponding to the material that the authors of this paper deposited in the LOU Herbarium in 2009 is presented here. All information available in the labels are included.

Key words: Vascular flora, LOU Herbarium, chorology, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCIÓN

Al igual que en los trabajos anteriores de esta serie presentamos los datos de determinados pliegos preparados, introducidos únicamente por los autores en el herbario LOU durante 2008.

En este trabajo no se tienen en cuenta aquellos pliegos pendientes de su determinación o de su etiquetado, independientemente de su fecha de entrada en LOU. Tampoco se incluyen aquellas citas que por su interés, están pendientes de publicación en ésta u otras revistas. En cambio, sí se incluyen algunos pliegos ya publicados en anteriores trabajos.

Con este último trabajo de Asientos corológicos LOU, conseguimos que las herborizaciones realizadas durante el año se publiquen en ese mismo año, evitando demoras innecesarias.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Subdirección Xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

Las diferentes categorías taxonómicas se exponen en todos los anexos por orden alfabético.

En cuanto a la nomenclatura seguimos también como en anteriores ocasiones a *Flora iberica*, CASTROVIEJO (coord.) (1986-2009) en lo publicado hasta el momento y en *Flora Europaea*, TUTIN *et al.* (eds.) (1964-1980) para el resto, siempre y cuando no existan monografías o trabajos específicos posteriores. Para la abreviatura de los autores, seguimos a BRUMMITT & POWELL (1992) en sus sucesivas ediciones.

Para el nombre de provincias, ayuntamientos, parroquias y lugares de Galicia seguimos la toponimia oficial establecida por la Xunta.

RESULTADOS

Las herborizaciones se han efectuado en 68 localidades de 32 municipios, correspondientes a las 4 provincias gallegas, así como recolecciones incidentales en Zamora y Beira Litoral (Portugal).

LOCALIDADES (68)

A Arnosa, A Fraga, A Insua, Aldea de Arriba, Alto de Cepedelo, Alto do Canizo, Allariz, Anceu, Montefurado, Angueiros, As Quintas, Baión, Baldomar, Barredo, Biobra, A Tara, As Galegas, Coto das Fragas, O Penedón, Cabo Touriñán, Coiro, Confurco, Corzáns, Chan da Cruz, A Caina, San Pedro, playa de Melide, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, Enciñeira, Ensenada do Vao, Portalaxa, Hío, Playa de Niñóns, Leirado, Maceira, Chan da Arquíña, Montefurado, Mougás, O Carballal, O Pouso, Penarada, Pastoriza, Pias, Playa de Fontenla, Playa de la Pampillosa, Playa de Liméns, Playa de Lires, Playa de Peizás, Playa de Quiaios, Playa de Seaia, Playa de Xeiruga, Playa del Medio, Playa do Rostro, Portonovo, Ribadavia, Pradorramisquedo, Punta Subrido, Quins, Rebordele, Ribadetea, Santa Cruz, Cepedelo, Valdemeixeira, Vilanuide, Vilaza, Xagoaza, Xidoiro Areoso y Xidoiro Pedregoso.

MUNICIPIOS (33)

A Gudiña, Arnoia, Barreiros, Cangas, Cee, Covelo, Foz, Illa de Arousa, Malpica, Marín, Meis, Melón, Moaña, Monforte, Monterrei, Muxía, O Barco de Valdeorras, O Bolo, O Grove, Oia, Ponte Caldelas, Pontearreas, Ponteceso, Porto, Quiaios, Quiroga, Ribadavia, Rubiá, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Viana do Bolo y Vigo.

(*) Autor para correspondencia: ruben.pino.perez@gmail.com

PROVINCIAS

Las herborizaciones se realizaron en A Coruña (3,2%), Lugo (16,8%), Ourense (51,9%), Pontevedra (26,5%), Zamora (0,3%) y Beira Litoral (1,1%).

FAMILIAS (51) – GÉNEROS (158)

- Apocynaceae: *Vinca difformis* Pourr.
 Aristolochiaceae: *Aristolochia paucinervis* Pomel.
 Aspleniaceae: *Asplenium onopteris* L.; *Ceterach officinarum* Willd.
 Boraginaceae: *Cynoglossum cheirifolium* L.; *Echium lusitanicum* L.; *E. rosulatum* Lange; *E. vulgare* L.; *Lithodora diffusa* (Lag.) I.M. Johnst.; *L. prostrata* (Loisel.) Griseb.; *Myosotis stolonifera* (DC.) Leresche & Levier; *Pentaglottis sempervirens* (L.) L.H. Bailey; *Pulmonaria longifolia* (Bast.) Boreau.
 Campanulaceae: *Campanula erinus* L.; *C. lusitanica* L.; *C. rapunculus* L.; *Lobelia urens* L.
 Caprifoliaceae: *Lonicera etrusca* Santi.
 Caryophyllaceae: *Arenaria grandiflora* subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso; *Dianthus laricifolius* subsp. *merinoi* (M. Laínz) M. Laínz; *Petrorhagia nanteuillii* (Burnat) P.W. Ball & Heywood; *Saponaria officinalis* L.; *Silene litorea* Brot.; *S. uniflora* Roth subsp. *uniflora*.
 Cistaceae: *Cistus laurifolius* L.; *C. psilosepalus* Sweet; *C. salvifolius* L.; *Halimium lasianthum* subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter; *Helianthemum apenninum* subsp. *cantabricum* (M. Laínz) G. López.
 Compositae: *Achillea millefolium* L.; *Aetheorhiza bulbosa* (L.) Cass.; *Andryala integrifolia* L.; *A. ragusina* L.; *Aster lanceolatus* Willd.; *Calendula arvensis* L.; *C. suffruticosa* subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman; *Carduus assoi* (Willk.) Devesa & Talavera subsp. *assoi*; *Centaurea aristata* subsp. *langeana* (Willk.) Dostál; *C. calcitrapa* L.; *C. limbata* Hoffmanns. & Link; *C. nigra* L.; *Crepis albida* subsp. *asturica* (Lacaita & Pau) Babç.; *Crupina vulgaris* Cass.; *Helichrysum stoechas* (L.) Moench; *Hieracium castellanum* Boiss. & Reut.; *H. murorum* L.; *Leucanthemum ircuitianum* subsp. *pseudosylvaticum* Vogt; *Leuzea conifera* (L.) DC.; *Logfia minima* (Sm.) Dumort.; *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link; *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.; *Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link; *Staezelina dubia* L.; *Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip. subsp. *corymbosum*; *Xeranthemum inapertum* (L.) Mill.
 Crassulaceae: *Sedum amplexicaule* DC.; *S. arenarium* Brot.; *S. forsterianum* Sm.
 Cruciferae: *Alyssum loiseleurii* subsp. *gallaecicum* S. Ortiz; *Biscutella valentina* (L.) Heywood; *Brassica rapa* L.; *Cochlearia danica* L.; *Crambe hispanica* L.; *Erysimum linifolium* (Pers.) J. Gay; *Iberis procumbens* Lange; *Isatis platyloba* Steud.; *Matthiola fruticulosa* (L.) Maire; *Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud; *Thlaspi perfoliatum* L.
 Cyperaceae: *Carex elata* subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo; *C. pendula* Huds.
 Dipsacaceae: *Scabiosa columbaria* L.
 Equisetaceae: *Equisetum arvense* L.; *E. telmateia* Ehrh.
 Ericaceae: *Erica tetralix* L.
 Euphorbiaceae: *Mercurialis ambigua* L. fil.; *M. annua* L.
 Fagaceae: *Quercus ilex* subsp. *ballota* (Desf.) Samp.
 Gentianaceae: *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. subsp. *perfoliata*; *Centaurium erythraea* Rafn.
 Geraniaceae: *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér.; *E. cicutarium* subsp. *bipinnatum* Tourlet; *E. moschatum* (L.) L'Hér.; *Geranium molle* L.
 Gramineae: *Aegilops geniculata* Roth; *A. triuncialis* L.; *Agrostis truncatula* subsp. *commista* Castrov. & Charpin; *Avena mirandana* (Sennen) Holub; *Briza media* L.; *Bromus hordeaceus* subsp. *ferronii* (Mabille) P.M. Smith; *Cynosurus echinatus* L.; *C. elegans* Desf.; *Desmazeria rigida* (L.) Tutin subsp. *rigida*; *Festuca durandoi* subsp. *capillifolia* var. *livida* (Hack.) Rivas-Ponce, Cebolla & M.B. Crespo; *Hordeum murinum* L.; *Koeleria glauca* (Schrad.) DC.; *K. vallesiana* (Honck.) Gaudin; *Lophochloa cristata* (L.) Hyl.; *Paspalum notatum* Flügge.
 Guttiferae: *Hypericum perforatum* L.
 Hypolepidaceae: *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn.
 Iridaceae: *Crocus carpetanus* Boiss. & Reut.; *Iris foetidissima* L.; *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri; *R. clusiana* (Lange) Nyman.
 Isoetaceae: *Isoetes histrix* Bory.
 Juncaceae: *Juncus articulatus* L.
 Labiatae: *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.; *Lamium amplexicaule* L.; *L. maculatum* L.; *L. purpureum* L.; *Mentha aquatica* L.; *Prunella laciniata* (L.) L.; *Scutellaria minor* Huds.; *Stachys arvensis* (L.) L.
 Leguminosae: *Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris* (Schult.) Asch. & Graebn.; *A. vulneraria* subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen; *Coronilla scorpioides* (L.) W.D.J. Koch; *Cytisus multiflorus* (L'Hér.) Sweet; *C. scoparius* (L.) Link; *C. striatus* (Hill) Rothm.; *Dorycnium pentaphyllum* Scop.; *Genista falcata* Brot.; *G. hystrix* Lange; *Hippocrepis commutata* Pau; *Lathyrus latifolius* L.; *Lupinus gredensis* Gand.; *Medicago sativa* L.; *Melilotus albus* Medik.; *M. officinalis* (L.) Pall.; *Ononis diffusa* Ten.; *O. spinosa* L.; *Paraserianthes lophantha* (Willd.) I.C. Nielsen; *Trifolium angustifolium* L.; *T. arvense* L.; *T. campestre* Schreb.; *Vicia angustifolia* L.; *V. cracca* L.
 Liliaceae: *Allium sphaerocephalon* L. subsp. *sphaerocephalon*; *Asparagus acutifolius* L.; *Asphodelus fistulosus* L.; *Erythronium dens-canis* L.; *Gagea nevadensis* Boiss.; *G. pratensis* (Pers.) Dumort.; *Hyacinthoides non-scripta* (L.) Rothm.; *Merendera pyrenaica* (Pourr.) P. Fourn.; *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce; *Scilla autumnalis* L.; *S. verna* Huds.
 Lythraceae: *Lythrum junceum* Banks & Sol.
 Malvaceae: *Malva tournefortiana* L.
 Oleaceae: *Jasminum fruticans* L.
 Onagraceae: *Oenothera rosea* Aiton.
 Orchidaceae: *Cephalanthera rubra* (L.) Rich.; *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó; *Epipactis tremolsii* Pau; *Orchis morio* L.; *Serapias lingua* L.; *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall.
 Orobanchaceae: *Orobancha foetida* Poir.; *O. ramosa* L.; *O. ramosa* subsp. *nana* (Reut.) Cout.; *O. rapum-genistae* Thuill.
 Oxalidaceae: *Oxalis purpurea* L.
 Papaveraceae: *Ceratocarpus claviculata* (L.) Lidén; *Corydalis cava* (L.) Schweigg. & Körte; *Fumaria reuteri* Boiss.; *Glaucium flavum* Crantz; *Papaver rhoeas* L.
 Plantaginaceae: *Plantago lanceolata* L.
 Plumbaginaceae: *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.; *Limonium vulgare* Mill.
 Polygalaceae: *Polygala microphylla* L.; *P. vulgaris* L.

- Ranunculaceae: *Anemone trifolia* subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.; *Ranunculus ollissiponensis* Pers.; *Thalictrum speciosissimum* L.
- Resedaceae: *Reseda luteola* L.; *Sesamoides purpurascens* (L.) G. López.
- Rhamnaceae: *Rhamnus alaternus* L.
- Rosaceae: *Agrimonia eupatoria* L.
- Rubiaceae: *Crucianella angustifolia* L.
- Rutaceae: *Ruta montana* (L.) L.
- Saxifragaceae: *Saxifraga granulata* L.
- Scrophulariaceae: *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd.; *A. durimanium* (Brot.) Pers.; *Antirrhinum meonanthum* Hoffmanns. & Link; *Erinus alpinus* L.; *Linaria amethystea* (Lam.) Hoffmanns. & Link; *L. polygalifolia* Hoffmanns. & Link subsp. *polygalifolia*; *L. saxatilis* (L.) Chaz.; *L. supina* (L.) Chaz.; *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel; *Veronica agrestis* L.; *V. anagallis-aquatica* L.; *V. arvensis* L.; *V. persica* Poir.
- Sinopteridaceae: *Cheilanthes acrostica* (Balb.) Tod.
- Umbelliferae: *Bupleurum gerardi* All.; *Conium maculatum* L.; *Eryngium campestre* L.; *Laserpitium eliasii* subsp. *eliasii* Sennen & Pau; *L. eliasii* subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts.; *Thapsia minor* Hoffmanns. & Link; *Tordylium maximum* L.; *Torilis japonica* (Houtt.) DC.
- Urticaceae: *Parietaria judaica* L.; *Urtica urens* L.
- Violaceae: *Viola alba* Besser; *V. arvensis* Murray; *V. kitaibeliana* Schult.; *V. odorata* L.; *V. riviniana* Rchb.
- Calendula suffruticosa* subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman
- Campanula erinus* L.
- Campanula lusitanica* L.
- Campanula rapunculus* L.
- Carduus assoi* (Willk.) Devesa & Talavera subsp. *assoi*
- Carex elata* subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo
- Carex pendula* Huds.
- Centaurea aristata* subsp. *langeana* (Willk.) Dostál
- Centaurea calcitrapa* L.
- Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link
- Centaurea nigra* L.
- Centaureum erythraea* Rafn
- Cephalanthera rubra* (L.) Rich.
- Ceratocarpus claviculata* (L.) Lidén
- Ceterach officinarum* Willd.
- Cistus laurifolius* L.
- Cistus psilosepalus* Sweet
- Cistus salvifolius* L.
- Cochlearia danica* L.
- Conium maculatum* L.
- Coronilla scorpioides* (L.) W.D.J. Koch
- Corydalis cava* (L.) Schweigg. & Körte
- Crambe hispanica* L.
- Crepis albida* subsp. *asturica* (Lacaita & Pau) Babç.
- Crocus carpetanus* Boiss. & Reut.
- Crucianella angustifolia* L.
- Crupina vulgaris* Cass.
- Cynoglossum cheirifolium* L.
- Cynosurus echinatus* L.
- Cynosurus elegans* Desf.
- Cytisus multiflorus* (L'Hér.) Sweet
- Cytisus scoparius* (L.) Link
- Cytisus striatus* (Hill) Rothm.
- Cheilanthes acrostica* (Balb.) Tod.
- Dactylorhiza maculata* (L.) Soó
- Desmazeria rigida* (L.) Tutin subsp. *rigida*
- Dianthus loricifolius* subsp. *merinoi* (M. Laínz) M. Laínz
- Dorycnium pentaphyllum* Scop.
- Echium lusitanicum* L.
- Echium rosulatum* Lange
- Echium vulgare* L.
- Epipactis tremolsii* Pau
- Equisetum arvense* L.
- Equisetum telmateia* Ehrh.
- Erica tetralix* L.
- Erinus alpinus* L.
- Erodium cicutarium* (L.) L'Hér.
- Erodium cicutarium* subsp. *bipinnatum* Tourlet
- Erodium moschatum* (L.) L'Hér.
- Eryngium campestre* L.
- Erysimum linifolium* (Pers.) J. Gay
- Erythronium dens-canis* L.
- Festuca durandoi* subsp. *capillifolia* var. *livida* (Hack.) Rivas-Ponce, Cebolla & M.B. Crespo
- Fumaria reuteri* Boiss.
- Gagea nevadensis* Boiss.
- Gagea pratensis* (Pers.) Dumort.
- Genista falcata* Brot.
- Genista hystrix* Lange
- Geranium molle* L.
- Glaucium flavum* Crantz
- Halimium lasianthum* subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter
- Helianthemum apenninum* subsp. *cantabricum* (M. Laínz) G. López
- Helichrysum italicum* subsp. *serotinum* (Boiss.) P. Fourn.

- Helichrysum stoechas* (L.) Moench
Hieracium castellanum Boiss. & Reut.
Hieracium murorum L.
Hippocrepis commutata Pau
Hordeum murinum L.
Hyacinthoides non-scripta (L.) Rothm.
Hypericum perforatum L.
Iberis procumbens Lange
Iris foetidissima L.
Isatis platyloba Steud.
Isoetes histrix Bory
Jasminum fruticans L.
Juncus articulatus L.
Koeleria glauca (Schrad.) DC.
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin
Lamium amplexicaule L.
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Laserpitium eliasii subsp. *eliasii* Sennen & Pau
Laserpitium eliasii subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts.
Lathyrus latifolius L.
Leucanthemum ircutianum subsp. *pseudosylvaticum* Vogt
Leuzea conifera (L.) DC.
Limonium vulgare Mill.
Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns. & Link
Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link subsp. *polygalifolia*
Linaria saxatilis (L.) Chaz.
Linaria supina (L.) Chaz.
Lithodora diffusa (Lag.) I.M. Johnst.
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.
Lobelia urens L.
Logfia minima (Sm.) Dumort.
Lonicera etrusca Santi
Lophochloa cristata (L.) Hyl.
Lupinus gredensis Gand.
Lythrum junceum Banks & Sol.
Malva tournefortiana L.
Matthiola fruticulosa (L.) Maire
Medicago sativa L.
Melilotus albus Medik.
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Mentha aquatica L.
Mercurialis ambigua L. fil.
Mercurialis annua L.
Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.
Myosotis stolonifera (DC.) Leresche & Levier
Oenothera rosea Aiton
Ononis diffusa Ten.
Ononis spinosa L.
Orchis morio L.
Orobanche foetida Poir.
Orobanche ramosa L.
Orobanche ramosa subsp. *nana* (Reut.) Cout.
Orobanche rapum-genistae Thuill.
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link
Oxalis purpurea L.
Papaver rhoeas L.
Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen
Parentucellia viscosa (L.) Caruel
Parietaria judaica L.
Paspalum notatum Flügge
Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey
Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball & Heywood
Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.
Plantago lanceolata L.
Polygala microphylla L.
Polygala vulgaris L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Prunella laciniata (L.) L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau
Quercus ilex subsp. *ballota* (Desf.) Samp.
Ranunculus ollissiponensis Pers.
Reseda luteola L.
Rhamnus alaternus L.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
Romulea clusiana (Lange) Nyman
Ruta montana (L.) L.
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
Saponaria officinalis L.
Saxifraga granulata L.
Scabiosa columbaria L.
Scilla autumnalis L.
Scilla verna Huds.
Scutellaria minor Huds.
Sedum amplexicaule DC.
Sedum arenarium Brot.
Sedum forsterianum Sm.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Serapias lingua L.
Sesamoides purpurascens (L.) G. López
Silene littorea Brot.
Silene uniflora Roth subsp. *uniflora*
Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Stachys arvensis (L.) L.
Stachelina dubia L.
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. subsp. *corymbosum*
Thalictrum speciosissimum L.
Thapsia minor Hoffmanns. & Link
Thlaspi perfoliatum L.
Tordylium maximum L.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium arvense L.
Trifolium campestre Schreb.
Urtica urens L.
Veronica agrestis L.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica arvensis L.
Veronica persica Poir.
Vicia angustifolia L.
Vicia cracca L.
Vinca difformis Pourr.
Viola alba Besser
Viola kitaibeliana Schult.
Viola odorata L.
Viola riviniana Rchb.
Xeranthemum inapertum (L.) Mill.

RESULTADOS

- Achillea millefolium* L.
 - España: Lugo, Quiroga, Enciñeira, 29TPG4767392678,

700 m, 20-VI-2009, en borde de prados de siega, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34501.

Aegilops geniculata Roth

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34515.

Aegilops triuncialis L.

- España: Lugo, Quiroga, Anguieiros, 29TPG4786694600, 300 m, 20-VI-2009, en prados naturales, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34494.

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0837410188, 5 m, 10-III-2009, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34290.

Agrimonia eupatoria L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34526.

Agrostis trunctatula subsp. *commista* Castrov. & Charpin

- España: Ourense, Quiroga, Vilanuide, 29TPG4916294599, 300 m, 13-VI-2009, en borde de prado de siega, al lado del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34440.

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34522.

Alyssum loiseleurii subsp. *gallaecicum* S. Ortiz

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0837410188, 5 m, 10-III-2009, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34294.

Allium sphaerocephalon L. subsp. *sphaerocephalon*

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH7391507727, 890 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, muy abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34539.

Anagallis arvensis L.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0952, 10 m, 7-VIII-2009, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 34738.

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH7463407475, 880 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34533.

Anarrhinum duriminium (Brot.) Pers.

- España: Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7065882496, 80 m, 9-V-2009, en muro de granito, abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34406.

Andryala integrifolia L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711095120, 302 m, 20-VI-2009, en cascajales sobre el río Sil, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34487.

Andryala ragusina L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711095120, 302 m, 20-VI-2009, en cascajales sobre el río Sil, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34484.

Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.

- España: Pontevedra, Marín, Pastoriza, Pedra da Pousa, arroyo de Gorgadas, 29TNG2247986527, 380 m, 21-III-2009, en sotobosque de Quercus robur, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34370.

Anthyllis vulneraria subsp. *alpestris* (Schult.) Asch. & Graebn.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7995204719, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34322; *ibidem*, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, muy abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34523.

Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0708310594, 4 m, 25-II-2009, en zonas de prado natural nitrificado, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34278.

Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, A Tara, 29TPH7239108135, 950 m, 27-VI-2009, en roquedos calizos, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34573.

Arenaria grandiflora subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH7251408311, 1090 m, 27-VI-2009, en roquedos calizos, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34563.

Aristolochia paucinervis Pomel

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7995204719, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34325; *ibidem*, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH7391507727, 890 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34543.

Armeria pubigera (Desf.) Boiss.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0705510656, 1 m, 25-II-2009, en roquedo sobre la playa, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34271; *ibidem*, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0705510656, 1 m, 25-II-2009, en la duna, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34272.

Asparagus acutifolius L.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7919405023, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34336.

Asphodelus fistulosus L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4787995145, 263 m, 14-III-2009, en margen de camino sobre esquistos, escasa, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34306.

Asplenium onopteris L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH 7295807967, 1020 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34556.

Aster lanceolatus Willd.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Leirado, 29TNG 4439464124, 95 m, 16-IX-2009, en margen de camino, en tierras removidas, escasa, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34769.

Avenula mirandana (Sennen) Holub

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH 7391507727, 890 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34549.

Biscutella valentina (L.) Heywood

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7995204719, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34324.

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. *perfoliata*

- España: Lugo, Foz, Playa de la Pampillosa, 29TPJ 3770728349, 10 m, 27-VIII-2009, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino & F. Pardavila*, LOU 34725.

Brassica rapa L.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0708410548, 5 m, 25-II-2009, en zonas de prado natural nitrificado, escasa, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34283.

Briza media L.

- España: Lugo, Quiroga, Enciñeira, 29TPG4778392071, 680 m, 20-VI-2009, en lindero de sotobosque de *Ulex* y *Cytisus*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34505.

Bromus hordeaceus subsp. *feronii* (Mabille) P.M. Smith

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34520.

Bupleurum gerardi All.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH 7463407475, 880 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34531.

Calendula arvensis L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4781094684, 315 m, 14-III-2009, en prados naturales, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34312.

Calendula suffruticosa subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0708610630, 4 m, 25-II-2009, en zonas de prado natural nitrificado, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34273.

Campanula erinus L.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6417800388, 450 m, 27-V-2009, en prado de siega al borde del encinar, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34428.

Campanula lusitanica L.

- España: Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG 7035081912, 100 m, 9-V-2009, en talud de exposición E, abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34402.

Campanula rapunculus L.

- España: Ourense, Quiroga, Angueiro, Montefurado, 29TPG4801594787, 300 m, 13-VI-2009, en talud bajo encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34436.

Carduus assoi (Willk.) Devesa & Talavera subsp. *assoi*

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH 7251408311, 1090 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34559.

Carex elata subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo

- España: Pontevedra, Covelo, Maceira, 29TNG5358 280530, 349 m, 18-III-2009, en rocas sobre el río, abundante, *R. Pino*, LOU 34367.

Carex pendula Huds.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPG6451199258, 350 m, 20-VI-2009, en zona sombría y húmeda, escasa, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34510.

Centaurea aristata subsp. *langeana* (Willk.) Dostál

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711095120, 302 m, 20-VI-2009, en cascajales sobre el río Sil, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34482.

Centaurea calcitrapa L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34514.

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link

- España: A Coruña, Muxía, Playa de Lires, 29TMH 7895861215, 5 m, 3-X-2009, en matorral costero de la isla situada en frente de la playa, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34778.

Centaurea nigra L.

- España: Lugo, Quiroga, Enciñeira, 29TPG4778392071, 680 m, 20-VI-2009, en lindero de sotobosque de *Ulex* y *Cytisus*, escasa, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34504.

Centaurium erythraea Rafn

- España: Lugo, Quiroga, Enciñeira, 29TPG4778392071, 680 m, 20-VI-2009, en lindero de sotobosque de *Ulex* y *Cytisus*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34503.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH7337407839, 990 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34553; Rubiá, Biobra, 29TPH7527906777, 820 m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34445; *ibídem*, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6404500701, 600 m, 13-VI-2009, bajo encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34470; *ibídem*, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH7463407475, 880 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34534.

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7527906777, 820 m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34446; *ibídem*, Rubiá, Biobra, 29TPH7527906777, 820 m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34454.

Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén

- España: Pontevedra, Ponte Caldelas, Anceu, 29TNG 4393390932, 181 m, 17-III-2009, en zonas de monte roturadas, frecuente, *R. Pino*, LOU 34354.

Ceterach officinarum Willd.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7995204719, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34320.

Cistus laurifolius L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7527906777, 820 m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34448.

Cistus psilosepalus Sweet

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH 7391507727, 890 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34542.

Cistus salviifolius L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH 7391507727, 890 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34544.

Cochlearia danica L.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0705510656, 1 m, 25-II-2009, en zona arenosa de playas, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34270.

Conium maculatum L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7602305636, 650 m, 13-VI-2009, en prados de siega, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34463.

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH 7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34516.

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6789967697, 1100 m, 25-III-2009, en borde de camino, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34381.

Crambe hispanica L.

- España: Ourense, Arnoia, Valdemeixeira, 29TNG 7352975733, 220 m, 21-V-2009, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, localmente abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34417.

Crepis albida subsp. *asturica* (Lacaita & Pau) Babç.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH 7251408311, 1090 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34561.

Crocus carpetanus Boiss. & Reut.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Alto de Cepedelo, 29TPG6410666784, 1460 m, 25-III-2009, en margen de camino, escasa, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34392.

Crucianella angustifolia L.

- España: Lugo, Quiroga, Enciñeira, 29TPG4778392071, 680 m, 20-VI-2009, en talud de sotobosque de *Ulex* y *Cytisus*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34502.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6417800388, 450 m, 27-V-2009, en prado de siega al borde del encinar, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34432.

Crupina vulgaris Cass.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH7391507727, 890 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34540.

Cynoglossum cheirifolium L.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7995204719, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, escasa, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34329.

Cynosurus echinatus L.

- España: Ourense, Quiroga, Vilanuide, 29TPG4916294599, 300 m, 13-VI-2009, en borde de prado de siega, al lado del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34442; *ibídem*, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34518.

Cynosurus elegans Desf.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH 7391507727, 890 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34545.

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet

- España: Pontevedra, Covelo, Baldomar, 29TNG51153 74157, 387 m, 18-III-2009, en borde de carretera, frecuente, *R. Pino*, LOU 34359.

Cytisus scoparius (L.) Link

- España: Ourense, Arnoia, Valdemeixeira, 29TNG73529 75733, 220 m, 21-V-2009, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34419.

- España: Pontevedra, Pontearreas, Confurco, 29TNG35030 69721, 150 m, 18-III-2009, en borde de camino, abundante, *R. Pino*, LOU 34356; *ibidem*, Meis, Baión, Vilanoviña, 29TNH2450710845, 80 m, 26-V-2009, en talud rocoso, abundante, *R. Pino*, LOU 34421.

Cytisus striatus (Hill) Rothm.

- España: Ourense, Monterrei, Vilaza, El Castelo, 29TPG2431642211, 420 m, 25-IV-2009, en bosque de *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34400; *ibidem*, Ribadavia, O Carballal, 29TNG6841981472, 200 m, 9-V-2009, en talud de ambiente mediterráneo, abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34409; *ibidem*, Melón, Quins, 29TNG6607180439, 420 m, 21-V-2009, en zona ruderal, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34416; *ibidem*, Arnoia, Valdemeixeira, 29TNG7352975733, 220 m, 21-V-2009, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34418.

- España: Pontevedra, Vigo, O Pouso, 29TNG2744072234, 340 m, 5-IV-2009, en zona ruderal de margen de camino, abundante, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34396; *ibidem*, Vigo, Chan da Cruz, 29TNG2757570320, 420 m, 5-IV-2009, en lindero de bosque de *Pinus pinaster*, abundante, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34397; *ibidem*, Cangas, Punta Subrido, 29TNG1144778375, 120 m, 12-IV-2009, en zona de matorral de *Ulex* y *Erica*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34398; *ibidem*, Cangas, Playa de Liméns, 29TNG1553078912, 10 m, 8-V-2009, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34410.

Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7995204719, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34321.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

- España: Lugo, Quiroga, Aldea de Arriba, 29TPG 4882191650, 720 m, 20-VI-2009, en prado húmedo, escasa, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34506.

Desmazeria rigida (L.) Tutin subsp. *rigida*

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, A Caina, 29TNG 1719878444, 65 m, 14-V-2009, en zonas nitrificadas, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34413.

Dianthus loricifolius subsp. *merinoi* (M. Laínz) M. Laínz

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH 7251408311, 1090 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del

encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34560.

Dorycnium pentaphyllum Scop.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711095120, 302 m, 20-VI-2009, en cascajales sobre el río Sil, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34481.

Echium lusitanicum L.

- España: Ourense, Melón, Quins, 29TNG6607180439, 420 m, 21-V-2009, En borde de prado natural, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34415.

Echium rosulatum Lange

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0708310594, 4 m, 25-II-2009, en zonas de prado natural nitrificado, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34276.

Echium vulgare L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711095120, 302 m, 20-VI-2009, en cascajales sobre el río Sil, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34485.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6404500701, 600 m, 13-VI-2009, bajo encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34471.

Epipactis tremolsii Pau

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6410600708, 550 m, 27-V-2009, bajo encinar, escasa, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34423; *ibidem*, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34525.

Equisetum arvense L.

- España: Pontevedra, Sanxenxo, A Arnosa, 29TNH 1350200289, 10 m, 17-VI-2009, en borde de laguna semidesecada, localmente abundante, *R. Pino & P. Benavente*, LOU 34473.

Equisetum telmateia Ehrh.

- España: Pontevedra, Sanxenxo, A Arnosa, 29TNH 1350200289, 10 m, 17-VI-2009, en borde de laguna semidesecada, localmente abundante, *R. Pino & P. Benavente*, LOU 34474.

Erica tetralix L.

- España: Lugo, Quiroga, Aldea de Arriba, 29TPG 4882191650, 720 m, 20-VI-2009, en prado húmedo, localmente abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34508.

Erinus alpinus L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, A Tara, 29TPH 7227408435, 1112 m, 27-VI-2009, en roquedos calizos, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34569.

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH 7251408311, 1090 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L.*

Camaño, A. Pino & R. Pino, LOU 34566.

Erodium cicutarium subsp. *bipinnatum* Tourlet

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0708610630, 5 m, 10-III-2009, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34295.

Erodium moschatum (L.) L'Hér.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0708610630, 4 m, 25-II-2009, en zonas de prado natural nitrificado, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34274.

Eryngium campestre L.

- España: Lugo, Quiroga, Anguieiros, 29TPG4786694600, 300 m, 20-VI-2009, en prados naturales, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34493.

Erysimum linifolium (Pers.) J. Gay

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7995204719, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34323.

Erythronium dens-canis L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6796167601, 1080 m, 25-III-2009, en prado de siega, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34388.

Festuca durandoi subsp. *capillifolia* var. *livida* (Hack.) Rivas-Ponce, Cebolla & M.B. Crespo

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH 7391507727, 890 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34550.

Fumaria reuteri Boiss.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4787995145, 263 m, 14-III-2009, en margen de camino sobre esquistos, abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34308.

Gagea nevadensis Boiss.

- España: Ourense, A Gudiña, Alto do Canizo, vertedero, 29TPG5592657748, 1089 m, 25-III-2009, en matorral de *Pterospartum*, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34377; *ibidem*, Viana do Bolo, Subida a Cepedelo, 29TPG6602463628, 1100 m, 25-III-2009, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, escasa, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34389.

Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6789967697, 1100 m, 25-III-2009, en borde de camino, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34382.

Genista falcata Brot.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4772994977, 323 m, 14-III-2009, en el borde del sil, bajo chopos, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34319.

Genista hystrix Lange

- España: Ourense, Quiroga, Anguieiro, Montefurado, 29TPG4801594787, 300 m, 13-VI-2009, en zona con *Quercus ilex* y *Quercus suber*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34439.

Geranium molle L.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0708610630, 4 m, 25-II-2009, en zonas de prado natural nitrificado, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34275.

Glaucium flavum Crantz

- España: Lugo, Foz, Playa de Peizás, 29TPJ3578431261, 13 m, 27-VIII-2009, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino & F. Pardavila*, LOU 34722.

Halimium lasianthum subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter

- España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, 29TNG 1133777653, 60 m, 12-IV-2009, en zona de matorral de *Ulex* y *Erica*, escasa, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34399.

Helianthemum apenninum subsp. *cantabricum* (M. Laínz) G. López

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34529; *ibidem*, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH7391507727, 890 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34546.

Helichrysum italicum subsp. *serotinum* (Boiss.) P. Fourn.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0952, 10 m, 7-VIII-2009, en dunas secundarias, muy abundante, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 34742.

Helichrysum stoechas (L.) Moench

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711095120, 302 m, 20-VI-2009, en cascajales sobre el río Sil, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34480.

Hieracium castellanum Boiss. & Reut.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH7251408311, 1090 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34562.

Hieracium murorum L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH 7295807967, 1020 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34557.

Hippocrepis commutata Pau

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7995204719, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34328; *ibidem*, Rubiá, Biobra, 29TPH7527906777, 820 m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, muy abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34443; *ibidem*, Rubiá, Biobra, 29TPH7599306320, 880 m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, muy abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34455; *ibidem*, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en cla-

ros del encinar, muy abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34524.

Hordeum murinum L.

- España: Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG 7035081912, 100 m, 9-V-2009, en zona ruderal, abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34407; *ibidem*, Rubiá, Biobra, 29TPH7602305636, 650 m, 13-VI-2009, en prados de siega, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34462.

Hyacinthoides non-scripta (L.) Rothm.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7972904786, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34331.

Hypericum perforatum L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711095120, 302 m, 20-VI-2009, en cascajales sobre el río Sil, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34491.

Iberis procumbens Lange

- España: A Coruña, Malpica, Playa de Seaia, 29TNH 1405197420, 10 m, 5-IX-2009, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34757.

- España: Lugo, Barreiros, Playa de Fontenla, 29TPJ 4450525052, 12 m, 27-VIII-2009, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino & F. Pardavila*, LOU 34727.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0831410064, 3 m, 10-III-2009, en duna primaria, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34296.

Iris foetidissima L.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6405500546, 480 m, 20-VI-2009, en zona sombría y húmeda, escasa, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34511.

Isatis platyloba Steud.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG8006904832, 560 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, escasa, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34338.

Isoetes histrix Bory

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0706610521, 4 m, 25-II-2009, en prados ralos y con algo de humedad, escasa, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34284; *ibidem*, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0815609952, 8 m, 10-III-2009, en prados algo húmedos de postduna, escasa, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34301.

Jasminum fruticans L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH 7251408311, 1090 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34558.

Juncus articulatus L.

- España: Lugo, Quiroga, Aldea de Arriba, 29TPG 4882191650, 720 m, 20-VI-2009, en prado húmedo, localmente abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34507.

Koeleria glauca (Schrad.) DC.

- España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido,

29TNG1138277532, 20 m, 10-V-2009, en cantiles, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34411.

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH 7251408311, 1090 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34564.

Lamium amplexicaule L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4781094684, 315 m, 14-III-2009, en prados naturales, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34310.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Subida a Cepedelo, 29TPG6602463628, 1100 m, 25-III-2009, en matorral de Erica y Pterospartum, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34391.

Lamium maculatum L.

- España: Pontevedra, Ponte Caldelas, A Insua, 29TNG 4393390932, 181 m, 17-III-2009, en borde de camino, población albina, muy abundante, *R. Pino*, LOU 34355.

Lamium purpureum L.

- España: Lugo, Monforte, Barredo, 29TPH2899309712, 257 m, 14-III-2009, en zona húmeda, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34305.

- España: Pontevedra, Pontearreas, Ribadetea, 29TNG 4004770396, 60 m, 07-III-2009, en borde de camino húmedo, frecuente, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34287.

Laserpitium eliasii subsp. *eliasii* Sennen & Pau

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, A Tara, 29TPH 7227408435, 1112 m, 27-VI-2009, en calizas, bajo encinar en zona sombría, localmente abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34571.

Laserpitium eliasii subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH 7337407839, 990 m, 27-VI-2009, en calizas, bajo encinar en zona sombría, localmente abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34552.

Lathyrus latifolius L.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6404500701, 600 m, 13-VI-2009, bajo encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34472.

Leucanthemum irtutianum subsp. *pseudosylvaticum* Vogt

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH 7391507727, 890 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34541.

Leuzea conifera (L.) DC.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6411500654, 540 m, 20-VI-2009, en talud bajo el encinar, localmente abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34512; *ibidem*, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en cla-

ros del encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34527.

Limonium vulgare Mill.

- España: Pontevedra, O Grove, Ensenada do Vao, 29TNH 1069000246, 0 m, 17-VI-2009, entre *Suaeda vera* al borde del mar, frecuente, *R. Pino & P. Benavente*, LOU 34478.

Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns. & Link

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4781094684, 315 m, 14-III-2009, en prados naturales, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34313.

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link subsp. *polygalifolia*

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0823809996, 5 m, 10-III-2009, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34299.

Linaria saxatilis (L.) Chaz.

- España: Lugo, Quiroga, Anguieiros, 29TPG4826594598, 310 m, 20-VI-2009, en roquedo bajo encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34509.

Linaria supina (L.) Chaz.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34528.

Lithodora diffusa (Lag.) I.M. Johnst.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7919405023, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34335.

Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4798594677, 330 m, 14-III-2009, en talud bajo *Quercus ilex* subsp. *balloata*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34318.

- España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Melide, 29TNG1094778028, 20 m, 06-III-2009, entre *Ulex* del litoral, abundante, *R. Pino, J.J. Pino*, LOU 34347; *ibidem*, Marín, Pastoriza, Outeiro de Campolongo, 29TNG2287487956, 400 m, 24-III-2009, En prados naturales ralos, flores blancas, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & X.R. García*, LOU 34373.

Lobelia urens L.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, A Fraga, Corzáns, 29TNG4398362771, 60 m, 22-X-2009, en claros de matorral, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34775.

Logfia minima (Sm.) Dumort.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH 7463407475, 880 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34535.

Lonicera etrusca Santi

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7585706281, 800 m, 13-VI-2009, en zona caliza en los linderos del encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34458.

Lophochloa cristata (L.) Hyl.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6417800388, 450 m, 27-V-2009, en prado de siega al borde del encinar, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34430.

Lupinus gredensis Gand.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711095120, 302 m, 20-VI-2009, en cascajales sobre el río Sil, escasa, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34492.

Lythrum junceum Banks & Sol.

- España: Pontevedra, Sanxenxo, A Arnosa, 29TNH 1350200289, 10 m, 17-VI-2009, en borde de laguna semide-secada, localmente abundante, *R. Pino & P. Benavente*, LOU 34475.

Malva tournefortiana L.

- España: Lugo, Quiroga, camino de subida a Enciñeira, 29TPG4818793244, 550 m, 20-VI-2009, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34498.

Matthiola fruticulosa (L.) Maire

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG8007404783, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34326; *ibidem*, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH7295807967, 1020 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34555.

Medicago sativa L.

- España: Ourense, O Bolo, Santa Cruz, 29TPG 5419885453, 550 m, 15-VI-2008, en margen de camino, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & Alberto*, LOU 34395; *ibidem*, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6416300365, 550 m, 13-VI-2009, en prados de siega en lindero de encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34466.

Melilotus albus Medik.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6404500701, 600 m, 13-VI-2009, bajo encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34713.

Melilotus officinalis (L.) Pall.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711095120, 302 m, 20-VI-2009, en cascajales sobre el río Sil, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34479.

Mentha aquatica L.

- España: A Coruña, Malpica, Playa de Seaia, 29TNH 1405197420, 10 m, 5-IX-2009, en el mismo arroyo que desemboca en la playa, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34756.

Mercurialis ambigua L. fil.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7995204719, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34330.

Mercurialis annua L.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNGH0708410548, 5 m, 25-II-2009, en zonas de prado natural nitrificado, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34282.

Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.

- España: A Coruña, Cee, Playa do Rostro, 29TMH 7762156814, 44 m, 3-X-2009, en prados naturales ralos sobre el litoral, abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34780; *ibidem*, Muxía, Cabo Tourián, 29TMH7624866295, 48 m, 3-X-2009, en prados naturales, en claros del brezal-tojal, muy abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34781.

- España: Pontevedra, Moaña, Monte Jaján, Chan da Arquiña, 29TNG2485285683, 548 m, 29-VIII-2009, en sotobosque de *Quercus rubra* L., abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34744; *ibidem*, Cangas, Donón, Punta Subrido, 29TNG1135777715, 34 m, 28-IX-2009, en claros de matorral, escasa, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34776.

Myosotis stolonifera (DC.) Leresche & Levier

- España: Pontevedra, Ponteareas, Ribadetea, 29TNG40 04770396, 60 m, 07-III-2009, en borde de camino húmedo, frecuente, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34288.

Oenothera rosea Aiton

- España: Pontevedra, Sanxenxo, A Arnosa, 29TNH13502 00289, 10 m, 17-VI-2009, en borde de laguna semidesecada, localmente abundante, *R. Pino & P. Benavente*, LOU 34476.

Ononis diffusa Ten.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34513.

Ononis spinosa L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711095120, 302 m, 20-VI-2009, en cascajales sobre el río Sil, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34488.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6417800388, 450 m, 27-V-2009, en prado de siega al borde del encinar, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34424.

Orchis morio L.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7972904786, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, escasa, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34332.

Orobanchae foetida Poir.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6417800388, 450 m, 27-V-2009, en prado de siega al borde del encinar, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34426.

Orobanchae ramosa L.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6417800388, 450 m, 27-V-2009, en prado de siega al borde del encinar, escasa, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34427.

Orobanchae ramosa subsp. *nana* (Reut.) Cout.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0837410188, 5 m, 10-III-2009, parasitando *Alyssum loiseleurii* subsp. *gallaecicum* S. Ortiz en dunas secundarias, escasa, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34293.

Orobanchae rapum-genistae Thuill.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH 7391507727, 890 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34548.

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link

- España: Lugo, Foz, Playa de la Pampillosa, 29TPJ 3770728349, 10 m, 27-VIII-2009, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino & F. Pardavila*, LOU 34726.

Oxalis purpurea L.

- España: Pontevedra, Cangas, Hío, Viño, 29TNG 1259979493, 40 m, 08-II-2009, bajo pinar de *Pinus pinaster*, en zona arenosa, localmente abundante, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 34269.

Papaver rhoeas L.

- España: A Coruña, Malpica, Playa de Xeiruga, 29TNH 1195, 30 m, 5-IX-2009, en zona de tierras removidas, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34759.

Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen

- España: Pontevedra, Oia, Mougás, 29TNG0962955680, 2 m, 3-IX-2009, sobre arenas silíceas en primera línea, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34748.

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6417800388, 450 m, 27-V-2009, en prado de siega al borde del encinar, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34425; *ibidem*, Rubiá, Biobra, 29TPH7527906777, 820 m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34450.

Parietaria judaica L.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0708310594, 4 m, 25-II-2009, en zonas de prado natural nitrificado, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34279.

Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, San Pedro, 29TNG 71733180133, 90 m, 13-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, abundante, *R. Pino*, LOU 34341.

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711095120, 302 m, 20-VI-2009, en cascajales sobre el río Sil, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34483.

- España: Ourense, Quiroga, Angueiro, Montefurado, 29TPG4801594787, 300 m, 13-VI-2009, en talud bajo encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34438.

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Subida a Cepedelo,

29TPG6602463628, 1100 m, 25-III-2009, en roquedo sobre el embalse, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34390.

Plantago lanceolata L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4787995145, 263 m, 14-III-2009, en margen de camino sobre esquistos, abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34307.

Polygala microphylla L.

- España: Ourense, A Gudiña, As Quintas, 29TPG 5512658136, 980 m, 25-III-2009, en matorral de Erica y Pterispartum, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34394.

Polygala vulgaris L.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7972904786, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34333; *ibidem*, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6417800388, 450 m, 27-V-2009, en prado de siega al borde del encinar, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34433.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH 7391507727, 890 m, 27-VI-2009, en calizas, en zonas densas del encinar, localmente abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34547.

Prunella laciniata (L.) L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7527906777, 820 m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34447.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6404500701, 600 m, 13-VI-2009, bajo encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34712.

Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6652966835, 1080 m, 25-III-2009, en talud húmedo, escasa, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34380.

- España: Zamora, Porto, Pias, 29TPG6538660421, 1100 m, 25-III-2009, en talud húmedo, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34383.

Quercus ilex subsp. *ballota* (Desf.) Samp.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH 7463407475, 880 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, muy abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34532.

Ranunculus ollisiponensis Pers.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4798594677, 330 m, 14-III-2009, en talud bajo *Quercus ilex* subsp. *ballota*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34316.

Reseda luteola L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7527906777, 820

m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34449; *ibidem*, Rubiá, Biobra, 29TPH7585706281, 800 m, 13-VI-2009, en zona caliza en los linderos del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34459.

- España: Pontevedra, Sanxenxo, Portonovo, 29TNG15067 94579, 30 m, 17-VI-2009, en zona de tierras removidas, frecuente, *R. Pino & P. Benavente*, LOU 34477.

Rhamnus alaternus L.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7919405023, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34337.

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

- España: Pontevedra, Ponte Caldelas, Outeiro Vello, Penarada, 29TNG4143990606, 546 m, 17-III-2009, en prados naturales ralos, frecuente, *R. Pino*, LOU 34346.

Romulea clusiana (Lange) Nyman

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0706610521, 4 m, 25-II-2009, en prados ralos y con algo de humedad, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34285.

Ruta montana (L.) L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7527906777, 820 m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34451.

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, A Tara, 29TPH 7227408435, 1112 m, 27-VI-2009, en roquedos calizos, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34572.

Saponaria officinalis L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711095120, 302 m, 20-VI-2009, en cascajales sobre el río Sil, escasa, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34486.

Saxifraga granulata L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4798594677, 330 m, 14-III-2009, en talud bajo *Quercus ilex* subsp. *ballota*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34315.

Scabiosa columbaria L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7599306320, 880 m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34457; *ibidem*, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH7469407424, 870 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34530.

Scilla autumnalis L.

- España: Pontevedra, Cangas, Donón, Punta Subrido, 29TNG1135777715, 34 m, 28-IX-2009, en claros de matorral, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34774; *ibidem*, Cangas, Playa del Medio, 29TNG1723477450, 5 m, 12-X-

2009, en litosuelos cercanos al litoral, localmente abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34785.

Scilla verna Huds.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, San Pedro, 29TNG71733180133, 90 m, 13-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, frecuente, *R. Pino*, LOU 34343; *ibidem*, Marín, Allariz, Molino, 29TNG2395388608, 180 m, 21-III-2009, en prados de siega inclinados y húmedos, Abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34345; *ibidem*, Ponte Caldelas, Rebordelo, 29TNG4108991539, 297 m, 17-III-2009, en prados de siega, frecuente, *R. Pino*, LOU 34349; *ibidem*, Ponte Caldelas, Entre Barbudo y Anceu, Portalaxa, 29TNG4322990344, 280 m, 17-III-2009, bajo *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino*, LOU 34350.

Scutellaria minor Huds.

- España: A Coruña, Ponteceso, Lavadero en la bajada a la Playa de Niñóns, 29TNH0860393207, 67 m, 5-IX-2009, en muro sobre el lavadero, escasa, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34760.

Sedum amplexicaule DC.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH 7463407475, 880 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34536; *ibidem*, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH7251408311, 1090 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34567.

Sedum arenarium Brot.

- España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, 29TNG 1138277532, 20 m, 10-V-2009, en cantiles, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34412.

Sedum forsterianum Sm.

- España: Lugo, Quiroga, Anguieiros, 29TPG4786694600, 300 m, 20-VI-2009, en talud sobre el camino, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34497.

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0952, 10 m, 7-VIII-2009, en dunas secundarias, muy abundante, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 34739.

Serapias lingua L.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4398362771, 60 m, 17-V-2009, en prados de siega, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34414.

Sesamoides purpurascens (L.) G. López

- España: Lugo, Quiroga, camino de subida a Enciñeira, 29TPG4818793244, 550 m, 20-VI-2009, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34499.

Silene littorea Brot.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0823809996, 5 m, 10-III-2009, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34298.

Silene uniflora Roth subsp. *uniflora*

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0708310594, 4 m, 25-II-2009, en zonas de prado natural nitrificado, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34277.

Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0708410548, 5 m, 25-II-2009, en zonas de prado natural nitrificado, escasa, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34281.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

- España: A Coruña, Cee, Playa do Rostro, 29TMH 7777556777, 10 m, 3-X-2009, en prados naturales ralos sobre el litoral, escasa, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34782.

Stachys arvensis (L.) L.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0815609952, 8 m, 10-III-2009, en prados algo húmedos de postduna, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34300.

Stachelina dubia L.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6410600708, 550 m, 27-V-2009, bajo encinar, localmente abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34422; *ibidem*, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6404500701, 600 m, 13-VI-2009, bajo encinar, localmente abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34468.

Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. subsp. *corymbosum*

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH7463407475, 880 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34537; *ibidem*, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH7337407839, 990 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34554.

Thalictrum speciosissimum L.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6416300365, 550 m, 13-VI-2009, en prados de siega en lindero de encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34464.

Thapsia minor Hoffmanns. & Link

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7599306320, 880 m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34456; *ibidem*, Rubiá, Biobra, O Penedón, 29TPH7463407475, 880 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34538.

Thlaspi perfoliatum L.

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7995204719, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34327.

Tordylium maximum L.

- España: Lugo, Quiroga, Anguieiros, 29TPG4786694600, 300 m, 20-VI-2009, en zonas sombrías y húmedas de prados naturales, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34495.

- España: Ourense, Quiroga, Vilanuide, 29TPG4916294599, 300 m, 13-VI-2009, en borde de prado de siega, al lado del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34441; *ibídem*, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6416300365, 550 m, 13-VI-2009, en prados de siega en lindero de encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34465.

Torilis japonica (Houtt.) DC.

- España: Lugo, Quiroga, Anguieiros, 29TPG4786694600, 300 m, 20-VI-2009, en zonas sombrías y húmedas de prados naturales, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34496.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6416300365, 550 m, 13-VI-2009, en prados de siega en lindero de encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34467; *ibídem*, Rubiá, Biobra, A Tara, 29TPH7227408435, 1112 m, 27-VI-2009, en roquedos calizos, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34570.

Trifolium angustifolium L.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6404500701, 600 m, 13-VI-2009, bajo encinar, abundante, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34469.

Trifolium arvense L.

- España: Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG 7060682604, 100 m, 9-V-2009, en zona ruderal, abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34405.

Trifolium campestre Schreb.

- España: Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG 7060682604, 100 m, 9-V-2009, en zona ruderal, abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34404.

Urtica urens L.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Pedregoso, 29TNH0706610521, 4 m, 25-II-2009, en zonas de prado natural nitrificado, muy abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34286.

Veronica agrestis L.

- España: Lugo, Monforte, Barredo, 29TPH2899309712, 257 m, 14-III-2009, en prados de siega, escasa, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34302.

Veronica anagallis-aquatica L.

- España: A Coruña, Malpica, Playa de Seaia, 29TNH1405197420, 10 m, 5-IX-2009, en el mismo arroyo que desemboca en la playa, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34755.

Veronica arvensis L.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso,

29TNH0837410188, 5 m, 10-III-2009, en zonas algo húmedas de dunas secundarias, frecuente, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34292.

Veronica persica Poir.

- España: Lugo, Monforte, Barredo, 29TPH2899309712, 257 m, 14-III-2009, en prados de siega, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34303.

Vicia angustifolia L.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, San Pedro, 29TNG 71733180133, 90 m, 13-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, abundante, *R. Pino*, LOU 34342.

Vicia cracca L.

- España: Pontevedra, Cangas, Coiro, 29TNG1823479884, 25 m, 7-VI-2009, en prado de siega abandonado, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34434.

Vinca difformis Pourr.

- España: Lugo, Monforte, Barredo, 29TPH2899309712, 257 m, 14-III-2009, en talud, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34304.

Viola alba Besser

- España: Ourense, Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7972904786, 550 m, 14-III-2009, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34334.

Viola kitaibeliana Schult.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4781094684, 315 m, 14-III-2009, en prados naturales, abundante, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 34311.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0837410188, 5 m, 10-III-2009, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34291.

Viola odorata L.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4398162757, 60 m, 31-I-2009, en prados de siega, en zonas sombrías y algo húmedas, localmente abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34266.

Viola riviniana Rchb.

- España: Pontevedra, Ponte Caldelas, Entre Barbudo y Anceu, Portalaxa, 29TNG4322990344, 280 m, 17-III-2009, bajo *Quercus robur*, abundante, *R. Pino*, LOU 34351; *ibídem*, Covelo, Baldomar, 29TNG5115374157, 387 m, 18-III-2009, en prados de siega, abundante, *R. Pino*, LOU 34360.

Xeranthemum inapertum (L.) Mill.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, Coto das Fragas, 29TPH7525706783, 850 m, 27-VI-2009, en calizas, en claros del encinar, frecuente, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño, A. Pino & R. Pino*, LOU 34517; *ibídem*, Rubiá, Biobra, 29TPH7527906777, 820 m, 13-VI-2009, en zona caliza bajo encinar, escasa, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU 34714.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al personal del Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra) de la Xunta de Galicia, las facilidades para el manejo del herbario LOU que nos han permitido realizar el presente trabajo.

Como siempre, nuestro agradecimiento a todos los colectores de los diferentes pliegos.

BIBLIOGRAFÍA

- CASTROVIEJO, S. (coord.). 1986-2005. *Flora Iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, X, XIV, XXI. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (eds.). 1964-1980. *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.
- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. 1992. *Authors of plants names*. Royal Botanic Gardens, Kew.